

NECESSIDADE DA TUBERCULOSE GANGLIONAR COMO DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE ADENOPATIA CERVICAL: UM RELATO DE CASO

Ciências da Saúde, Edição 125 AGO/23 SUMÁRIO, Medicina / 10/08/2023

NEED OF GANGLIONARY TUBERCULOSIS AS A DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF CERVICAL ADENOPATHY: A CASE REPORT

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8236848

¹Katiuscia Albuquerque Sousa

¹Anderson Born Muniz

²Laércio Pol Fachin

RESUMO

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*. Constitui um sério problema de saúde pública no Brasil, visto seu alto número de casos e sua elevada taxa de mortalidade, compondo um agravo de notificação compulsória. Possui diversos tipos de manifestações: pulmonares e extrapulmonares, sendo a forma ganglionar a mais comum do tipo extrapulmonar. A tuberculose ganglionar geralmente cursa com quadro súbito de linfadenopatia localizada, febre, e emagrecimento progressivo. Diante das manifestações clínicas inespecíficas, pode ser confundida com diversas enfermidades que cursam com linfonodomegalia, como as doenças mieloproliferativas. Assim sendo, o diagnóstico torna-se um desafio constante,

dependendo principalmente da suspeição clínica. Diante disso, constitui um alerta para o conhecimento clínico e epidemiológico, necessário para um alto índice de suspeição da doença, visando início precoce do tratamento, com intuito de diminuir as apresentações mais severas, assim como diminuir as taxas de mortalidade. Este artigo relata um caso de tuberculose ganglionar, revelando a importância da tuberculose como um diagnóstico diferencial.

Descritores: tuberculose ganglionar; diagnostico diferencial. Linfadenopatia.

ABSTRACT

Tuberculosis is an infectious disease caused by *Mycobacterium tuberculosis*. It constitutes a serious public health problem in Brazil, given its high number of cases and its high mortality rate, composing a compulsory notification grievance. It has several types of manifestations: pulmonary and extrapulmonary, with the ganglionic form being the most common of the extrapulmonary type. Ganglionic tuberculosis usually evolves with a sudden onset of localized lymphadenopathy, fever, and progressive weight loss. Given the nonspecific clinical manifestations, it can be confused with several diseases that occur with lymph node enlargement, such as myeloproliferative diseases. Therefore, the diagnosis becomes a constant challenge, depending mainly on clinical suspicion. In view of this, it constitutes an alert for the clinical and epidemiological knowledge, necessary for a high index of suspicion of the disease, aiming at an early start of treatment, with the aim of reducing the most severe presentations, as well as reducing mortality rates. This article reports a case of ganglionic tuberculosis, revealing the importance of tuberculosis as a differential diagnosis.

Keywords: ganglionic tuberculosis. differential diagnosis. Lymphadenopathy.

INTRODUÇÃO

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, conhecido como bacilo de Koch (BK), e constitui um sério problema de saúde pública, constituindo um agravo de notificação

compulsória. Visto que, segundo sistema de informações sobre mortalidade – SIM, somente em 2021, ocorreram mais de cinco mil óbitos por tuberculose^{2,7}.

Pode apresentar dois tipos de manifestações: (1) tuberculose pulmonar, que ocorre quando o bacilo se instala no pulmão, que é seu sítio de predileção e (2) tuberculose extrapulmonar, que é uma manifestação da doença sistêmica, podendo atingir diversos órgãos e sistemas^{1,5}.

Dentre as formas extrapulmonares, está a Tuberculose Ganglionar, uma doença infecciosa, no entanto, não contagiosa, que ocorre devido à progressão dos focos bacilares, acometendo os gânglios linfáticos, geralmente na região cervical e torácica, podendo também atingir axilas, virilha e a região do abdome^{6,7}.

Representam a segunda causa dos casos de tuberculose, e está particularmente associada a quadros de imunossupressão sistêmica, uma vez que o bacilo está presente na maioria dos indivíduos de forma latente, sem manifestações, entretanto em condições que provocam a imunodepressão, ocorre a proliferação da bactéria e conseqüentemente o desencadeamento da doença^{7,8,9}.

O quadro clínico da tuberculose ganglionar habitualmente cursa de início insidioso, com febre, emagrecimento progressivo e linfadenopatia localizada, com gânglios geralmente de consistência firme, indolores e móveis. Além disso, algumas outras etiologias infecciosas podem ser confundidas com a tuberculose ganglionar, devendo ser valorizadas no diagnóstico diferencial, principalmente com as doenças linfoproliferativas^{3,4}.

Esse trabalho tem como objetivo relatar o caso de um jovem, que apresentou como única manifestação adenopatia cervical, sem sintomas constitucionais. Revelando a importância da tuberculose como um diagnóstico diferencial.

RELATO DE CASO

Paciente do sexo masculino, 18 anos, solteiro e estudante. Apresentou quadro de abaulamento em região cervical direita e discreta astenia há cerca de um mês. Etilista social, sem outras comorbidades. Negou histórico de tabagismo. Evoluiu

com crescimento da tumoração, quando procurou serviço de cirurgia de cabeça e pescoço.

Chegou ao serviço, apresentando-se em bom estado geral, consciente e afebril. Ao exame, evidenciou presença de lesões endurecidas, indolores e móveis em região cervical, ao nível II à direita, com cerca de 3 cm, sem outras alterações.

Iniciando investigação do quadro, foi solicitado uma ultrassonografia de região cervical (figura 1) que evidenciou: conglomerados de imagens hipoeóicas de formas arredondadas e contornos regulares, em cadeia cervical direita que podem corresponder a linfonodos atípicos, a maior medindo 2,4×1,3 cm. Ausência de outras alterações ecográficas significativas na região cervical anterior. Ademais, realizou exames laboratoriais, que vieram sem alterações.

Figura 1. Ultrassonografia de região cervical. A: imagem hipoeóica medindo 2,4×1,3cm. **B:** Conglomerados de imagens hipoeóicas em região cervical direita.

Assim sendo, paciente foi submetido a realização de biopsia excisional com exame histopatológico para confirmação diagnóstica. Laudo histopatológico evidenciou: processo inflamatório crônico granulomatoso, necrose caseosa, características morfológicas suspeitas para tuberculose ganglionar.

Sendo assim, diante do quadro Tuberculose Ganglionar, paciente foi orientado e encaminhado ao serviço de infectologia para início do tratamento e acompanhamento ambulatorial. E investigação adicional de imunossupressão, realizando então testes para HIV, sífilis e hepatites B e C, resultados vieram

negativos. Assim como, radiografia de tórax, pretendendo buscar comprometimento pulmonar, que demonstrou ausência de alterações.

Como preconizado pelo ministério da saúde, foi realizado protocolos de tratamento com esquema padrão de 06 meses de duração (dois meses em uso de rifampicina 150 mg, isoniazida 75 mg, pirazinamida 400 mg e etambutol 275 mg, e quatro meses em uso de rifampicina 150mg e isoniazida 75mg), com acompanhamento mensal de exames laboratoriais, visando monitorizar possíveis complicações hepáticas ou renais, assim como falha do tratamento.

Após seis meses, paciente estável, com sucesso de tratamento, em boas condições clínicas, com ausência de atividade da doença. Concluindo a cura e alta ambulatorial.

DISCUSSÃO:

A tuberculose ganglionar decorre da progressão dos focos bacilares. Embora possa acometer qualquer cadeia ganglionar, localiza-se com maior frequência na cadeia cervical anterior. No início, os gânglios têm crescimento lento, são indolores e móveis, posteriormente, aumentam de volume e tendem a coalescer e fistulizar. No entanto, A involução espontânea é frequente, o que faz com que a história de quadro anterior torne obrigatório considerar a etiologia tuberculosa na investigação de linfonodomegalias, particularmente em adultos jovens^{7,8,9}.

Adenopatias cervicais são um sinal clínico relativamente comum que pode corresponder a uma série de patologias, constituindo um importante desafio para o clínico, o que requer abordagem diagnóstica distinta, com anamnese detalhada e exame físico objetivo^{2,4,8}.

O diagnóstico da forma ganglionar é um desafio, visto que mimetizam outros processos patológicos, e seus achados clínicos e laboratoriais são inconsistentes. Assim como os estudos da imagem não trazem padrões radiológicos específicos para o estabelecimento do diagnóstico. Sendo necessário um alto nível de suspeição para sua concretização^{5,7}.

O diagnóstico definitivo é realizado por cultura ou reação em cadeia de polimerase demonstrando o bacilo num gânglio linfático alterado, sendo a coleta feita por citologia aspirativa por agulha fina ou biopsias excisionais^{6,7}.

Muitas vezes, o diagnóstico da tuberculose ganglionar é feito por exclusão de outras enfermidades o que implica no alto risco de erro, visto a prevalência da infecção tuberculosa ser alta em nosso meio. Segundo pesquisa de dados realizadas no Sistema de Informações de agravos de notificação – Ministério da Saúde, no ano de 2022, no Brasil, foram diagnosticados 76.468 novos casos de tuberculose, sendo destes 1809 casos da forma extrapulmonar ganglionar^{1,8,9}.

Assim sendo, falha ou atraso na obtenção do diagnóstico correto contribuiu para uma doença de apresentação mais severa. Constituindo um alerta para melhor conhecimento clínico epidemiológico e necessidade de alto índice de suspeição perante a quadro de adenomegalias cervicais, visando diferenciar de outras doenças com manifestações semelhantes^{2,7}.

CONCLUSÃO:

Destarte, sabe-se que tuberculose é uma doença de alta prevalência no Brasil, com elevado índice de mortalidade, e o atendimento dos portadores da forma ganglionar não faz parte da rotina no nosso país. Assim como, para o diagnóstico definitivo, o paciente necessitar passar por um processo, já que exames realizados de forma isolada por parte das vezes são inconclusivos. Faz-se necessário a investigação clínica adequada diante de pacientes com linfonodopatia cervical, sendo obrigação a realização do diagnóstico diferencial, visando otimizar o diagnóstico, reverter doenças curáveis e minimizar os danos.

REFERÊNCIAS:

1. QUEIROZ, Edna Maria de et al. **Tuberculose extrapulmonar: aspectos clínicos e terapêuticos em indivíduos com e sem infecção pelo HIV**. 2008. Tese de Doutorado.

2. PAES, Andréa Luzia Vaz; NETO, Frederico Jorge Rodrigues e FILHO, José Ribamar Trindade Sales. Tuberculose ganglionar periférica: aspectos clínico- epidemiológicos. *Rev.Para.Med.*[online]. 2006, vol.20, n.3 [citado 2023-07-12], pp.33-37. Disponível em: <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-59072006000300007&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0101-5907.
3. DE SOUSA WANDERLEY, Camila et al. Tuberculose ganglionar cervical: um relato de caso Cervical ganglion tuberculosis: a case report. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 3, p. 13113-13123, 2021.
4. Navarro, B. ., Rodrigues, S. ., & Nóbrega, T. . (2018). APRESENTAÇÃO ATÍPICA DE TUBERCULOSE GANGLIONAR NO IDOSO: RELATO DE CASO. *ENCICLOPEDIA BIOSFERA*, 15(27). Recuperado de <https://conhecer.org.br/ojs/index.php/biosfera/article/view/611>
5. Jha, B. C. (2001). Cervical tuberculous lymphadenopathy: changing clinical pattern and concepts in management. *Postgraduate Medical Journal*, 77(905), 185–187. doi:10.1136/pmj.77.905.185
6. LOPES, Agnaldo José et al. **Tuberculose extrapulmonar: aspectos clínicos de imagem, 2006.**
7. Matos Ana Sofia da Costa. Tuberculose ganglionar. Coimbra: Universidade de Coimbra; 2013. 64p.
8. ROCHA, M. S. et al.. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan): principais características da notificação e da análise de dados relacionada à tuberculose. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 29, n. 1, p. e2019017, 2020.
9. MACÊDO JÚNIOR, AM de .; PONTES NETA , M. de L. .; DUARTE, ARA.; SOARES, TFR.; MEDEIROS, LNB de .; ALCOFORADO, DSG.; FONSECA, MC.; MACEDO, BM de.; NICOLETTI, GP.; MARCOS, G.C. Perfil epidemiológico da tuberculose no Brasil, com base nos dados do Data SUS nos anos de 2021.

Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento , [S. l.] , v. 11, n. 6, pág.
e22311628999, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i6.28999. Disponível em:
<https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/28999>. Acesso em: 27 jul.
2023.

¹Discente de medicina, Centro Universitário CESMAC

²Doscente de medicina, Centro Universitário CESMAC

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil